

O`RTA MAKTABLARDA CHET TILI O`QITISHNING INNOVATSION USULLARIDAN FOYDALANISH. RUS TILI MISOLIDA

Nurmatova Gulxayoxon Gulamjon qizi

1993 18 oktabr. Rustili fani o'qtuvchisi 12 maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084596>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada maktablarda chet tilini o`qitishning innovatsion usullaridan foydalanish, til o`rganishning inson psixologiyasiga ta`siri,

KALIT SO`ZLAR: slavyan tillari, nutq mexanizmlari, muloqot jarayonlarini, Innovatsion texnologiya, o`qitish metodi

Til o'rganish shakllari falsafiy maktab o'quvchilarining dunyoqarashi, ularni ijtimoiy hayotga qamrab oladi, ularga kognitiv faoliyatning eng mukammal vositalarini beradi. Til o'rganish aqlni rivojlantiradi, u boshqa o'quv fanlaridan oldinda bo'lishi kerak, iloji bo'lsa - erta, asosan - amaliy, nutq qobiliyatlarini o'zlashtirishga qaratilgan: nutqni idrok etish (og'zaki va yozma), nutq va yozish - fikrni og'zaki va yozma ravishda ifodalash.

Nuqtai nazaridan psixologiya tilni o'zlashtirish shaxsiyatni shakllantirish qirralaridan biridir. U odamlar o'rtasidagi muloqot jarayonlarini, bolalik davrida nutqni o'zlashtirish qonuniyatlarini, nutq mexanizmlarini (gapirish, ya'ni fikrni ifodalash va tinglash, ya'ni birovning fikrini idrok etish) o'rganadi.

ASOSIY QISM

Rus tilining boshqa tillar orasidagi o`rni va uning vazifalari haqidagi bilimlar talabalar tomonidan quyidagi ma'lumotlar asosida shakllantiriladi: rus tili dunyoning ikki yarim ming tillaridan biri; Rus tili - dunyodagi slavyan tillaridan biri va davlatimizda eng ko`p so`zlashiladigan ikkinchi til hisoblanadi.

Chet til o`qitish metodi – chet tili o`rgatishning amaliy, umumta`limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarga erishuvini ta`minlovchi muallim va o`quvchi faoliyatining majmuasidir.

Innovatsion texnologiya – ta`lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo`llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullaridir. Uning asosiy maqsadi ta`lim jarayonida o`qtuvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o`zgartirishlar kiritish bo`lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol metodlar ta`lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg`ulotga aylanadi. Interfaol usullar qo`llanilganda mustaqil ishlash ko`nikma va malakasi rivojlanadi. Bahslar – o`quv guruhlarini ikki guruhga bo`lgan holda biror mavzu bo`yicha o`zaro bahs – fikr almashinuvi tarzida o`tkaziladi. Muzyorar ta`lim beruvchi va ta`lim oluvchilar orasida to`siqni

yo`qotishga qaratilgan.

“Zig - Zag” metodi - o`quvchilar bilan ishlash, mavzuni tezkor va puxta o`zlashtirishga xizmat qiladi; o`quvchilarda jamoa yoki guruh bo`lib ishlash ko`nikmasi; vaqt tejiladi.

“Videotopishmoq” metodi - so`nggi yillarda pedagogik faoliyatda turli axborot vositalari yordamida ta`lim jarayoni tashkil etilishiga alohida e`tabor qaratilmoqda, o`qituvchilar oldida ta`lim jarayonida turli axborot vositalaridan o`rinli va maqsadga muvofiq foydalanish turibdi. Videotopishmoq metodidan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi: - o`quvchilar e`tiboriga o`rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videoloyiha namoyish etiladi; - o`quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini qayd etadilar; - o`qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob beradilar.

To`g`ri metod nomining kelib chiqishiga asosiy sabab shuki, to`g`ri metodda o`qitish chog`ida ona tilini chetlab o`tib chet til so`zi bilan predmet orasida bevosita assotsiatsiya, ya'ni fikran bog`lanish o`rnatishga urinib ko`rilgan. Chet til grammatikasini o`rgatishda ham huddi shunday metodik yo`l tutilgan; grammatik ma'no bilan shakl o`rtasida bevosita bog`lanish hosil qilmoqchi bo`lishgan. To`g`ri metodning dunyoga kelish sababini chet tillarni amaliy o`rganish maqsadidan qidirish joizdir. O`tgan asrning oxirlariga kelib, Garbiy Evropa mamlakatlari va Amerika Qo`shma Shtatlarida chet til o`qitishni isloh qilish natijasida ushbu metod kashf etilgan. Keyinchalik bu metod -Osiyo, Afrika va boshqa yurtlarga ham tarqalgan. Ona tili ishtirokisiz chet tilini o`rgatishga intilishlarni to`g`ri metod, induktiv metod, tabiiy metod kabi atamalar bilan yuritila boshlangan. Ushbu metodlardan ko`zlanadigan asosiy maqsad chet tilni amaliy jihatdan o`rgatishdir. Ona tilini o`rganish shart -sharoitlari bu metodda o`zgarishsiz qabul qilina bergan. To`g`ri metodning zamonaviy ko`rinishlaridan ikkitasi - audiolingual va audiovizual metodlari ko`p tarqalgan. Audiolingual metodning asoschilari (mashhur Amerika metodistlari Chariz Karpenter Friz va Robert Lado) fikrlariga binoan chet til amaliy va ta'limiy maqsadda o`rganiladi. Til materiallaridan chet til jumalari (nutq namunalari)ni tanlash va o`rgatishga muhim o`rin beriladi. Nutq faoliyati turlarini o`rganish tartibi quyidagicha kechadi: tinglab tushunish, gapirish, - o`qish - yozuv. Og`zaki nutq chet tilda aloqa vositasi sifatida, yozma nutq esa og`zaki nutq materiali asosida o`rgatiladi. Muallimlar audiolingual metodning bir qancha ijobiy xossalarini maktab tajribasidan biladilar. Chunonchi, nutq namunalarning til o`rgatish birligi darajasiga qo`lanilishi, og`zaki nutqning ilgarilashi, og`zaki nutqning materialida o`qish va yozuvning o`rgatilishi 5-7 sinflarda tegishli o`zgarishlar bilan qabul

qilingan. Audiolingual metodning ayrim qonuniyatlari bizning sharoitga to'g'ri kelmasligi maktab darsliklariga hisobga olingan. Masalan: nutq namunalari ong ishtirokisiz va hech qanday qoidalar berilmasdan o'rgatish undagi g'ayri ilmiy ko'rsatmalardir. Aktiv va passiv til materialini farqlagan holda ularning o'zlashtirishiga, befarq qarashadi. Bu ham noto'g'ri metodik yo'l-yo'riqdir. Audiolingual metoddan qator jihatlari bilan farq qiladigan audiovizual metod nomoyondalari (P.Guberina, P.Rivan) metodik ko'rsatmalariga binoan leksik materialni an'alariga alohida e'tibor berilgan. Hayotiy mavzularda erkin fikr yuritish uchun 1500 so'z tanlangan, turli texnikaviy vositalarga ta'lim jarayonida katta o'rin beriladi. Ikkala metodning umumiylikidan tashqari tafovutlari ham bor. Masalan, audiovizual metodda og'zaki nutq, yozuv va oxirgi navbatda o'qish o'rgatiladi. O'qish yozuvdan keyin o'rgatiladi. Bizning maktablarda ushbu metodlaridan ijobiy foydalaniladi. O'rta maktabda birinchi yillari chet tili o'qitishda yozuv o'qishdan oldin, keyinchalik esa o'qish yozuvdan oldin va yuqori sinflarda o'qish barcha nutq faoliyati turlaridan oldin o'rgatiladi. To'g'ri metodlarning reprodaktiv va retseptiv tarzda chet til o'rgatish metodlari ham metodika tarixida sezilarli iz qoldirgan. Aralash metod - ikki katta metodik yo'nalishlarning ilmiy-amaliy tomonlarini o'ziga singdirib olgan. Aralash metodlar XIX asr oxiri XX asr boshlarida tarjima va to'g'ri metodlar qorishmasi sifatida vujudga keldi. Aralash metod haqida uning nomoyondalari Daniyalik ruxshunos K.Flagstad, nemis tilshunosi E.Otto, nemis metodisti F.Aronshtean, nemis tilshunosi G.Paul kabilarning ilmiy ishlaridan ma'lumotlar olish mumkin. Aralash metodning yana bir boshqacha ko'rinishi to'g'ri metod va qiyosiy metod printsiplarining qorishmasi sifatida vujudga keldi. Ushbu zamonaviy aralash metodning nomoyondalari metodistlar Amerikalik II Xenbold, Belgiyalik F.Klossa, Germaniyalik A.Bolen va rus chet til o'qitish ruhshunosi R.B.Beliyev tadqiqotlaridan ma'lum va mashxurdir

XULOSA

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan - kunga ortib bormoqda, bunday bo'lishiga sabablardan biri shu kungacha ta'limda o'quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan kerakli masalalarni izlab topishga, tahlil va xulosa qilishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi, ta'lim o'quvchi va talabalar manfaatiga yo'naltiriladi. Ta'lim sohasidagi tajribalar shundan dalolat beradiki, yangi pedagogik texnologiyalar, ularni o'z o'rnida qo'llash hozirgi zamon ta'lim jarayonini sifat bosqichiiga olib chiqishda zarur bo'lgan metod deb tan olingandir.

Adabiyotlar:

1. M. X. Toxtaxodjeyev “Pedagogika” Toshkent - 2010. 220, 221 - betlar.
2. I. Karimov “Barkamol avlod orzusi” Toshkent- 2000. 133, 134 - betlar
3. O. Z. Suyunov “Pedagogika Psixologiya” fanidan o‘quv - uslubiy majmua. Samarqand- 2013.
4. Sh. Qosimov Pedagogikada ta’lim modellari Chop etilgan Respublika ilmiyamaliy konferensiya ŸMKŪTKMO va UKTI “Barqaror rivojlanish talablaridan kelib chiqqan xolda kadrlar malakasini oshrish va ularni qayta tayyorlash tizimini modernizatsiyalash” 2016 yil 13 aprel. -B179-182.